

REPORTE DE CASO CLINICO

Biomecánicas ortodónticas mediante el uso de mini implantes en la corrección de maloclusiones

Orthodontic biomechanics through the use of mini implants in the correction of malocclusions

Damaris Zambrano Álava¹. Cindy Rivera Guerrero²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. zdamaris859@gmail.com

² Magister en Gestión Educativa. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. cindy.riverag@ug.edu.ec

Correspondencia:

zdamaris859@gmail.com

Recibido: 12/05/2025

Aceptado: 18/06/2025

Publicado: 20/06/2025

RESUMEN

La implementación de mini - implantes para proporcionar anclaje ha facilitado y potenciado la efectividad de numerosos tratamientos de ortodoncia, disminuyendo así los movimientos indeseables y el tiempo de tratamiento. Objetivo: Determinar las biomecánicas ortodónticas mediante el uso de mini implantes en la corrección de maloclusiones. Metodología: La investigación es de tipo descriptiva, cualitativa e inductiva. Se realizó una revisión bibliográfica utilizando buscadores como Scielo, PubMed, Google Académico, además de repositorios y libros, recolectando un total de 45 fuentes, tomando en cuenta 35 debido a la relevancia. Se describen tres casos de pacientes con edades variadas, con clase II esquelética, mordida profunda y apiñamiento anteroinferior, en los que se aplicaron mecánicas distintas mediante el uso de microtornillos para corregir alteraciones en la oclusión, siendo estas: segundo molar superior extruido, desviación de la línea media dental y segundo molar inferior impactado. Conclusiones: Las biomecánicas aplicadas en los casos de intrusión y en la verticalización del molar, fueron efectivas. No así en la corrección de la línea media, donde la zona circundante al dispositivo de anclaje mostró una gran inflamación, provocando la movilidad del microtornillo lo que implicó su retiro y fracaso en la técnica.

Palabras clave: Mini implantes. Intrusión. Línea media. Verticalización molar

ABSTRACT

The implementation of mini-implants to provide anchorage has facilitated and enhanced the effectiveness of numerous orthodontic treatments, thus reducing undesirable movements and treatment time. Objective: To determine the orthodontic biomechanics through the use of mini-implants in the correction of malocclusions. Methodology: The research is descriptive, qualitative and inductive. A bibliographic review was carried out using search engines such as Scielo, PubMed, Google Scholar, as well as repositories and books, collecting a total of 45 sources, taking into account 35 due to their relevance. Three cases are described of patients with varied ages, with skeletal class II, deep bite and anteroinferior crowding, in which different mechanics were applied through the use of micro-screws to correct alterations in occlusion, these being: extruded upper second molar, deviation of the dental midline and impacted lower second molar. Conclusions: The biomechanics applied in cases of intrusion and verticalization of the molar were effective. Not so in the midline correction, where the area surrounding the anchorage device showed a great inflammation, causing the mobility of the micro-screw, which implied its removal and failure in the technique.

Key words: Mini implants, intrusion, midline, molar verticalization.

INTRODUCCIÓN

Los métodos de anclaje en el tratamiento ortodóntico han constituido uno de los retos más grandes en la planificación y el procedimiento. Es por esto que, en las últimas décadas, la idea de obtener un control absoluto mediante el anclaje esquelético ha despertado un gran interés. Para esto se han empleado diversas modalidades de anclaje esquelético, entre las que se incluyen implantes protésicos, miniplacas y mini implantes. Entre estos, los mini implantes se destacan por sus numerosas ventajas.

A diferencia de los implantes protésicos, los mini implantes están diseñados con una superficie suave para que no se osteointegren, lo cual facilita su remoción. (1) Se emplean sobre todo para establecer un punto de anclaje intraoral pasivo, sin la necesidad de un apoyo dental, a la vez que facilita el control del movimiento dentario sin depender de la cooperación del paciente.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Aguilar et al. (2020), los microtornillos son aparatos que proporcionan un anclaje esquelético total y funcional durante un periodo temporal en el tratamiento de ortodoncia, para esto examinaron 31 publicaciones científicas, y así dar a conocer las características más destacadas en su uso y, como consecuencia, se estableció que mediante su utilización se consigue una reducción del tiempo de tratamiento y de la aparatología fija, incrementando el éxito de este, consiguiendo movimientos dentales puros y remodelado óseo. (2)

Según la investigación de Muiño et al (2020) con el uso de microimplantes se pueden generar distintos vectores de fuerza y biomecánicas, que van a depender de su localización, del lugar de aplicación de la fuerza y de la altura del brazo de poder. Y que serán los requerimientos individuales de cada paciente lo que nos ayudará a definir la posición del microtornillo y la altura del hook ideal para conseguir un tratamiento exitoso. (3)

A su vez, en una revisión bibliográfica llevada a cabo por Figueroa et al. (2021), señalaron la importancia de identificar los lugares anatómicos adecuados para la colocación de los microtornillos y de esta manera utilizarlos de manera efectiva durante el tratamiento ortodóntico. Coincidieron también en la necesidad de una planificación previa, utilizando guías para la inserción y ubicarlos en áreas seguras como las interradiculares, seleccionando áreas que contengan al menos 3 mm de hueso alveolar. (4)

En el estudio realizado por Tepedino et al. (2018) donde analizaron las distancias interradiculares medidas en CBCT y pantografías para la implantación de microimplantes concluyeron que, los lugares más adecuados para su inserción estaban situados entre segundos en el maxilar, entre primeros molares - segundos premolares, caninos - incisivos laterales y entre los dos incisivos centrales, estos últimos mostraron ser influenciados por la existencia de apiñamiento dentario, si este es severo, el verdadero espacio puede variar considerablemente de lo que reporta el promedio. (5)

En la región mandibular Wang et al. (2021) establecen que la dimensión buco lingual y los espesores óseos labial y lingual fueron más amplios por debajo de la cresta alveolar. En esta zona, es posible elegir microtornillos con diámetros de 1 a 2 mm y longitudes que no excedan los 6 mm. Los sitios más convenientes se hayan entre segundos molares - primeros premolares. Por el contrario, el menor espesor se encuentra entre 1 y 1 mientras que, entre 1 y 2, en un plano 2 mm por debajo de la cresta alveolar, la distancia interradicular es la más corta, aproximadamente 1,38 mm. Si se planea colocar un microtornillo en esta área, es crucial tener cuidado al elegir el material con las características correctas, con el fin de potenciar su estabilidad. (6)

Di Martino (2021) acota que es importante entender que sus propiedades y usos son muy diversos, por lo que el clínico debe conocer todas sus aplicaciones, sus beneficios y también sus peligros. Asimismo, es crucial

analizar y comprender las particularidades de cada paciente, no solo desde la perspectiva dentaria y oclusal, sino también su biotipo, que establecerá sus propiedades óseas. Estas características influirán o no en la selección, inserción y localización de los microimplantes, para determinar qué táctica dará los mejores resultados reduciendo la probabilidad de generar movimientos no deseados. (7)

Por su parte Rojas et al (2022) resaltan que las fallas de estos dispositivos de anclaje temporal suelen darse en el transcurso de la primera semana de instalación, y que su estabilidad depende de características como la posición y tipo de mini implante, grosor y densidad ósea, higiene del paciente, así como de la experiencia del profesional. Una posible solución a esto es modificar la superficie del ortoimplante, sin embargo, no existe evidencia suficiente que lo respalde. (8)

Calderón et al. (2023) en su estudio sobre las principales aplicaciones de los microimplantes destaca su uso en movimientos intrusión de molares, así como del segmento anterior, enderezamiento o verticalización molar y distalización o mesialización de piezas dentarias. Ya que, al ser aditamentos pequeños es posible colocarlo en zonas menos accesibles haciendo de estos una opción de tratamiento versátil. (9)

De acuerdo a Sbricoli et al. (2022) el enderezamiento molar, se encuentren estos erupcionados o no, con la ayuda de estos dispositivos temporales se puede lograr un control total del movimiento evitando que se produzcan efectos no deseados sobre los dientes adyacentes, resultando ser una técnica efectiva y poco invasiva en estos casos. (10). Vera (2024) en su trabajo de investigación presenta un caso clínico en el que logra una corrección de la línea media superior de 5mm, a la vez que acota que los microimplantes proporcionan un respaldo altamente eficiente, y que su anclaje absoluto posibilita la ejecución de movimientos dentales puros, permitiendo también la incorporación de dispositivos auxiliares. (11)

Por último, en torno a la intrusión molar García y Blanco (2024), señalan que, para un adecuado movimiento intrusivo, es necesario un anclaje sólido y de fuerzas constantes y ligeras. Emplear dos microtornillos en conjunto, uno en la zona vestibular y otro en lingual o palatino del diente, logrando así un mejor control del torque y distribución de las fuerzas, previniendo efectos indeseables y distribuyendo de manera más efectiva las tensiones, generando movimientos intrusivos más eficaces y de menor riesgo de reabsorciones radiculares. (12)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

CASO # 1: Intrusión de molar superior. Concepto biomecánico: Vectores de intrusión

Paciente de sexo masculino de 31 años, sistémica y periodontalmente sano. Acude a la clínica de posgrado de la Especialidad de Ortodoncia por presentar apiñamiento en el sector anteroinferior y sensibilidad a nivel de la pieza #27.

En el análisis de tejidos blandos presenta un perfil levemente convexo, asimétrico con una relación armónica, un ángulo nasolabial aumentado, birretroquelia y tercios faciales desproporcionados (figura 1).

Figura 1: Fotografías extraorales iniciales. A. En reposo. B. En sonrisa. C De perfil.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Al realizar la revisión intraoral (figura 2) y de los modelos de estudio (figura 3), se encontró arcadas notablemente cuadradas, un overjet de 2.5 mm, overbite de 5 mm, línea media inferior desviada 1 mm a la izquierda, clase molar I y canina clase II, apiñamiento moderado inferior y leve

superior. Además, ausencia de la pieza #37, prótesis fija de la pieza # 22 y extrusión e inclinación labial de la pieza #27 (figura 2).

Figura 2: Fotografías intraorales iniciales. A. Lateral derecha. B. Frontal intraoral. C. Lateral izquierda. D Oclusal superior E. Oclusal inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Figura 3: Fotos de modelo de estudio A. Modelo superior. B. Modelo inferior. C. Modelos en oclusión frontal. D. Lateral derecha. E. Lateral izquierda.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

En el análisis cefalométrico se diagnosticó una relación sagital intermaxilar clase II por protrusión maxilar, tendencia de crecimiento tipo neutro y proinclinación incisiva inferior. En el análisis panorámico se puede verificar la ausencia de la pieza #37 además de un tratamiento de conducto en la pieza #27 (figura 4). El tratamiento planteado es alinear y nivelar sin exodoncias, colocar bite ramps para mejorar la mordida profunda y lograr la intrusión de la pieza #27 por medio de microimplantes.

Figura 4: Imágenes complementarias: A. Telerradiografía de perfil inicial. B. Trazados iniciales. C. Valores cefalométricos iniciales. D. Panorámica inicial.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Evolución del tratamiento

El caso inició con la instalación de brackets convencionales MBT slot 0,022, con tubos hasta los 7's. Arcos de Niti #0,012. Además, se colocó levante de mordida anterior en las superficies palatinas de los órganos dentales 11 y 21 y posteriormente en 13 y 23, los cuales ayudaron para a corregir la mordida profunda.

Luego del tercer mes se observa una importante disminución del apiñamiento tanto superior como inferior, ya en este control se instalan mini – implantes de 8 mm de longitud y 1.5 mm de diámetro, uno en vestibular entre el primer y segundo molar, y otro por palatino entre segundo y tercer molar superior, unidos mediante cadenas elásticas a la aparatología de las caras libres con fuerzas equivalentes (figura 5).

Figura 5: Tercer control. A. Lateral derecha. B. Frontal intraoral. C. Lateral izquierda. D. oclusal superior. E. Oclusal inferior. F. Mini - implantes instalados con carga.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Luego de siete meses se obtiene ya una gran cantidad de intrusión y a la vez una mejor inclinación vestibulo – palatino de la pieza 27 (Figura 6 a). Dos meses después se observa la intrusión final conseguida mediante esta biomecánica. Se colocan arcos de finalización de acero 0.019 x 0.025 superior e inferior para expresar al máximo la prescripción de la aparatología logrando los tips y torques definitivos, para este punto ya es posible incorporar la pieza 27 al arco principal. (Figura 6 b y c).

Figura 6: A. Oclusal superior 7 meses de evolución. B. Oclusal superior 9 meses de evolución. C. Oclusal inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Mediante el control con radiografía panorámica se evidencia la intrusión obtenida, así como también un mayor espacio para la rehabilitación de la zona 37. Se mantienen los microimplantes en boca para mantener el movimiento de intrusión logrado hasta la rehabilitación (Figura 7).

Figura 7: Radiografía panorámica de control

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Cinco meses después se finalizó el caso cumpliendo todos los objetivos planteados al inicio del tratamiento, donde en las fotografías intraorales se puede observar

una oclusión más funcional con mejores guías caninas, overjet (1,5 mm) y overbite (2,5 mm), logrando la intrusión del órgano dental 27 y una buena intercuspidad, factores importantes para darle estabilidad a nuestro tratamiento. Se remite al paciente al rehabilitador y se indica la exodoncia de terceros molares superiores (Figura 8).

Figura 8: Fotografías intraorales finales. A. Lateral derecha. B. Frontal. C. Lateral izquierda. D. Oclusal superior. E. Oclusal inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024.

CASO # 2: Corrección de línea media dental superior. Concepto biomecánico: punto de aplicación de la fuerza a distancia del centro de resistencia para generar un momento.

Paciente de sexo femenino, de 20 años de edad, quien acude refiriendo como motivo de consulta que “no le gustan los dientes de abajo”. En la anamnesis realizada no refiere antecedentes patológicos personales y familiares. Al examen clínico extraoral (figura 9), se observa asimetría facial con relación disarmónica, perfil convexo, proquelia del labio inferior, ángulo nasolabial en normal, tercios faciales equivalentes, adicional en la foto de sonrisa se puede observar la desviación de la línea media dentaria superior.

Figura 9: Fotografías extraorales iniciales. A. En reposo. B. En sonrisa. C. De perfil.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

A nivel intraoral (Figura 10), se pudo evidenciar la presencia de apiñamiento moderado en la arcada inferior, ausencia de la pieza 24 con la línea media dental superior desviada aproximadamente 2 mm hacia ese lado y línea media inferior desviada 1 mm hacia el lado derecho, overjet de 3.5 mm y overbite de 5 mm; clase I molar, clase II canina derecha y clase III izquierda.

Figura 10: Fotografías intraorales iniciales. A. Lateral derecha. B. Frontal intraoral. C. Lateral izquierda. D. Oclusal superior. E. Oclusal inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

En la revisión de las imágenes complementarias, se pudo corroborar la ausencia de la pieza 24 que fue extraída hace varios años, así mismo la presencia del germe dental 18 (que tendríamos que extraer) y agenesia de los terceros molares en las otras hemiarquadas. En el análisis cefalométrico se diagnosticó una relación sagital clase II esquelética por protrusión maxilar, tendencia de crecimiento horizontal y proinclinación incisiva inferior (figura 11). El tratamiento planteado es alinear y nivelar

sin exodoncias, colocar bite ramps para mejorar la mordida profunda y corrección de la línea medias dentaria superior con la ayuda de TAD, logrando una oclusión más funcional.

Figura 11: Imágenes complementarias: A. Telerradiografía de perfil inicial. B. Panorámica inicial. C. Trazados iniciales. D. Valores cefalométricos iniciales

C

D		Datos cefalométricos	Paciente
ESQUELETAL	SNA	86°	
	SNB	80°	
	ANB	6°	
	Eje facial	91°	
	Profundidad facial	88°	
	Plano mandibular	45°	
	AFI	44°	
	Arco mandibular	33°	
	SN/1 sup	105°	
	GoGn/1 inf	98°	
DENTAL	Interincisal	122°	
	A-Po/1 sup mm	8 mm	
	A-Po/1 inf mm	4 mm	
	Ang. nasolabial	93°	
	Labio Sup a LE	-3 mm	
Labio Inf a LE	1 mm		

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Evolución del tratamiento

Uno de los inconvenientes fue la antigua exodoncia de la pieza 24, ya que la paciente no quería realizarse más exodoncias de premolares ni rehabilitar dicho espacio, por lo que, se optó por mejorar la línea media dentaria superior con la ayuda de un microimplante extra alveolar, a la vez que se cerraría el espacio existente, mesializando el sector postero superior izquierdo; Mientras que, el apiñamiento inferior se manejó con IPR. El caso inició con la instalación de brackets convencionales MBT slot 0,022, con tubos hasta los 7's. Arcos de termoactivados #0,014 para superior y 0,012 en inferior. Además, se colocó levante de mordida anterior en las superficies palatinas 11 y 21, para la corrección de la mordida profunda.

Luego de doce meses de evolución, se logra la liberación del apiñamiento inferior, se pudo colocar arcos de acero 0.019 x 0.025 en ambas arcadas y una vez realizada la

exodoncia de la pieza 18, se procedió a instalar un mini – implante de titanio, con un diámetro de 1.5 mm y 8 mm de longitud en la zona infracigomática inferior, pero tuvo que ser retirado ya que presentaba movilidad. Para el siguiente control se optó por colocarlo en la zona infracigomática superior ahora con un microtornillo de 2 mm de diámetro y 10 mm de longitud, el cual presentó buena estabilidad primaria.

Además, para empezar con la distalización de la hemiarcada derecha se adicionó un sliding jig del cual se traccionaba mediante una cadena elástica hasta el anclaje. A la vez, se enviaron elásticos intermaxilares asimétricos para ayudar a la corrección de la línea media dentaria inferior y se empieza la mesialización del sector postero superior izquierdo. Después de dos meses, en los que ya se observaba un leve espacio entre el primer y segundo molar, se retiró el sliding jig y se instaló un crimpable largo a nivel del primer premolar y posteriormente mesial al canino, donde luego de dos meses más se observó un espacio de aproximadamente 1.5 mm creado mediante la distalización (figura 12).

Figura 12: Evolución: A. Frontal inicio de la distalización. B. Lateral inicio de la distalización. C. Lateral 3 meses de evolución. D. Lateral 4 meses de evolución

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Sin embargo, el cierre de todos los espacios se tuvo que terminar con anclaje dentario, ya que para este control los tejidos blandos que rodeaban el mini -implante mostraban una gran inflamación y éste empezó a presentar movilidad, por lo que se decidió retirarlo. Por lo

que, no se logró la corrección total, sin embargo, se pudo mejorar la posición de la línea media superior en una cantidad aproximada de 1,5 mm. Al terminar la alineación y nivelación, el canteamiento del plano oclusal inferior se hizo más visible, esto es algo que aún se está corrigiendo con mecánica de ligas intermaxilares, a la vez que se instaló un sliding jig traccionado por elásticos intermaxilares, para mejorar la línea media dentaria inferior y conseguir una mejor relación canina (figura 13).

Figura 13: A. Frontal final de la distalización. B. Lateral derecha. C. Lateral izquierda

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

CASO # 3: Verticalización de molar inferior. Concepto biomecánico: Sistema estáticamente determinado o cantiléver

Paciente de sexo femenino de 21 años de edad acude a la clínica para realizarse el tratamiento de ortodoncia con el objetivo de que sus dientes estén alineados. En el análisis extraoral encontramos un perfil convexo, tercios faciales casi iguales, retroquelia superior, ángulo nasolabial aumentado y un mentón en distoposición (figura 14).

Figura 14: Fotografías extraorales iniciales. A. En reposo. B. En sonrisa. C. De perfil.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Desde el punto de vista dental presenta arcadas cuadradas, ausencia de las piezas 12 y 22 con los caninos

permanentes ubicados a este nivel y la persistencia de caninos temporales. Clase I molar derecha y clase III izquierda, línea media superior desviada aproximadamente 1,5 mm a la izquierda, mordida profunda con un apiñamiento inferior severo y es evidente la mesioinclinación de la pieza 37 (figura 15).

Figura 15: Fotografías intraorales iniciales. A. Lateral derecha. B. Frontal intraoral. C. Lateral izquierda. D. Oclusal superior. E. Oclusal inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

En el estudio radiográfico cefalométrico se obtuvo como diagnóstico: paciente clase II esquelético por retrognatismo mandibular, crecedor horizontal, retroinclinación incisiva superior y retroquelia superior. En el análisis panorámico se pudo corroborar que el paciente tiene agenesia de los órganos dentales 12 y 22, la mesioinclinación de lo que parece ser la pieza 37 y la presencia del germen dental 38 (figura 16).

El tratamiento propuesto es la creación de espacios para rehabilitar los laterales superiores, para esto se considera la posibilidad de un anclaje absoluto y verticalización del molar con microimplante asociado a un cantiléver, por lo que se indica la exodoncia del tercer molar presente.

Figura 16: Imágenes complementarias: A. Telerradiografía de perfil inicial. B. Trazados iniciales. C. Panorámica inicial.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Evolución del tratamiento:

Se instala la aparatología superior de prescripción MBT slot 0.022 y tubos hasta los 7's, con arco termoactivado #0.014 para comenzar la etapa de alineación y nivelación. En el siguiente control ya se observa una mejora en el overbite y se realizó la cementación de los brackets inferiores sin necesidad de bite ramps, se colocó un arco termoactivado #0.012 que no llega hasta la pieza 37.

Al segundo mes de tratamiento se instala el mini – implante de 1.5 mm de diámetro y 8 mm de longitud entre 35 y 36 y se esperó un mes para agregarle el cantiléver, el cual fue elaborado con TMA 0.017 x 0.025 y quedó insertado por un lado en el tubo del molar, mientras que el otro extremo se insertó al mini – implante. A este cantiléver se le incluyó un loop y fue activado (tip back) para que permita la verticalización del molar. Para controlar la extrusión se agregó un tope oclusal en la pieza 37 (figura 17).

Figura 17: Evolución. A. Instalación del mini - implante. B. Mini – implante cargado con el cantiléver activo. C. Oclusal inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Después de tres meses de evolución se realiza una segunda activación en el cantiléver de aproximadamente 10° . La paciente no asistió a los dos siguientes controles, sin embargo, al tercer mes se había logrado ya la verticalización del segundo molar, por lo que se retiró el cantiléver y se colocó un arco inferior continuo termoactivado 0.016×0.016 que se introdujo en el tubo del 37 con facilidad; Mientras que, en la arcada superior se extrajeron los caninos temporales y se inició con la distalización de las piezas 13 y 23. Se mantuvo el microimplante por un tiempo más. A los trece meses de tratamiento ya fue posible colocar arcos continuos de acero 0.019×0.025 en ambas arcadas, y se había iniciado con la apertura de espacio para rehabilitar los laterales superiores, para este propósito también se incorporó un microtornillo a nivel de 15 y 16, para no mesializar más este sector posterior y a la vez corregir la línea media dentaria superior que se encuentra desviada hacia la derecha. Esta biomecánica para la fecha aún está en curso, por lo que no se consideraron sus resultados para este estudio (figura 18).

Figura 18: Retiro del cantiléver. A. Lateral derecha. B. Frontal intraoral. C. Lateral izquierda. D. Oclusal inferior

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

En la radiografía panorámica de control se puede verificar la posición más vertical del segundo molar inferior izquierdo, y se encuentra ya en oclusión (figura 19).

Figura 19: Radiografía panorámica de control

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

DISCUSIÓN

El uso de mini implantes en los procedimientos de ortodoncia se está incrementando progresivamente. Como se afirma en varios estudios (2,1,3,9), los beneficios que brinda el anclaje óseo son múltiples, y el método presenta una tasa de éxito que supera el 75%. (13) Sin embargo, cuando los mini - implantes fallan, según Rojas, et al. (2022) esto suele darse en el transcurso de la primera semana de instalación, y que su estabilidad depende de características como la posición y tipo de microimplante, grosor y densidad ósea, por otra parte Cadavid, et al. (2014) indican que esto puede suceder durante las primeras 8 semanas tras la implantación, ya que es el periodo en el que la estabilidad del implante pasa de ser mecánica a biológica. (14) Sin embargo, en nuestro caso la falla en la estabilidad del anclaje empezó a presentarse en la semana 12.

La movilidad identificada en el mini implante de la paciente #2 puede relacionarse con el proceso inflamatorio que se identificó, lo que coincide con el estudio de Casaña, et al. del 2020, (15) la misma que pudo estar asociada a la disminución en la higiene de esta área,

siendo esta un factor que provocaría el fracaso del anclaje, así lo indicaron Rojas, et al. en el 2022. (8) Las complicaciones clínicas más frecuentes durante el uso de los microimplantes son la inflamación y el sangrado. Las cuales están consideradas como complicaciones que pueden presentarse durante el periodo de carga y suelen ser mitigados o evitados con una adecuada higiene oral. (16)

En caso de un molar extruido según Nanda (2010), este necesita una intrusión pura a lo largo del eje longitudinal del diente, evitando la extrusión de los dientes cercanos. Es imprescindible establecer una línea de fuerza que cruce el centro de resistencia tanto en el plano sagital como transversal (7). En torno a esto García y Blanco (2024), señalan que, se debe emplear dos microtornillos en conjunto, los puntos de inserción sugeridos son el área interdientaria mesial en la superficie vestibular y el área interdientaria distal en el lado palatino o, al contrario.

Así, la combinación de la fuerza bilateral generará una línea de fuerza que atraviesa el centro de resistencia del molar, logrando así un mejor control del torque, previniendo movimientos indeseables, con movimientos intrusivos más eficaces y de menor riesgo de reabsorciones radiculares. (12) Ésta fue la biomecánica escogida para la resolución del caso #1, en el que se aplicó la fuerza desde ambas caras libres del molar hasta el sistema de anclaje, por medio de cadenas elastoméricas, obteniendo resultados favorables sin reabsorción radicular aparente.

Para Vera en su estudio del 2024, el uso de microimplantes para corregir la línea media dental superior, es una biomecánica efectiva, logrando una corrección de 5 mm como tratamiento prequirúrgico en una paciente clase III esquelética con una desviación de 7 mm. (11) En el caso de la paciente #2 el microtornillo tuvo que ser retirado antes de alcanzar el objetivo, sin embargo, se consiguió una corrección de aproximadamente 1.5 mm, mejorando así la relación canina.

Sbricoli et al. en el 2022, describieron el método para enderezar segundo molares inferiores impactados, donde utilizaron microimplantes colocados distalmente y cementaron botones en la cara oclusal o vestibular del molar de cual traccionaban mediante un resorte helicoidales de Niti de 200g. La duración media de la tracción ortodóncica, fue de 10 meses. (10) Para el caso #3 que aquí se presenta, se optó por ubicar el mini -implante mesialmente al segundo molar impactado y además se elaboró un cantiléver en alambre de TMA 0.017 x 0.025 el cual se insertó por un lado en el tubo del molar, mientras que el otro extremo se unió al anclaje, mediante esta biomecánica se logró la verticalización del molar en un tiempo total de 6 meses, con un control extrusivo efectivo.

CONCLUSIONES

Es crucial ubicar el mini -implante en un lugar apropiado, desde una perspectiva biomecánica y realizarlo sin perjudicar ninguna estructura periodontal subyacente. Con base en la literatura, se puede concluir que las zonas ideales para su inserción de acuerdo a la distancia interradicular y calidad ósea en el maxilar se encuentran, por vestibular y palatino en la región posterior entre segundo premolar y primer molar y en el segmento anterior, entre canino e incisivo lateral; y para la mandíbula son los espacios entre segundos premolares y segundos molares, mientras que la región anterior posee el menor espesor óseo por lo que, si se necesitara insertar un dispositivo de anclaje, debe ser elegido cuidadosamente. Para las zonas extra alveolares se describen como idóneas, el paladar óseo, el área infracingomática superior e inferior y el shelf mandibular.

El tipo de mini implante debe ser seleccionado en función de la zona, tipo de hueso y el eje de inserción sea este diagonal o perpendicular. Siendo así que, los diámetros de 1,5 mm con longitudes de 6 a 8 mm son perfectos para el área interradicular; en cambio, los diámetros de 2 mm son ideales para las áreas extra alveolares, las cuales, de acuerdo con la bibliografía, podrían resistir hasta 500 -

600 g. Las longitudes de 12 a 14 mm de ortoimplantes son perfectas para el contrafuerte cigomático; en cambio, las longitudes de 6 a 12 mm pueden ser escogidas en base a la altura del hueso que se encuentra en el área de inserción del microimplante.

Por último, el presente trabajo demuestra la efectividad de las biomecánicas aplicadas mediante el uso de mini implantes en los casos de intrusión y en la verticalización molar, en las que se ejerció la fuerza directamente sobre el diente a tratar evitando así, el riesgo de movimientos no deseados y una disminución en el tiempo del tratamiento. No así, en la corrección de la línea media dental, donde la zona circundante al dispositivo de anclaje mostró una gran inflamación que se asocia a una disminución de la higiene en el área, provocando la movilidad del microtornillo lo que implicó su retiro y falla en la técnica.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Benavides S,CP,CM. Microimplantes, una nueva opción en el tratamiento de ortodoncia. *Odontología Vital*. 2016; 2(25): p. 63 - 75. <https://www.scielo.sa.cr/pdf/odov/n25/1659-0775-odov-25-63.pdf>
2. Ana AV, Diana GC, Adrián QQ, Sheila SP, Jelsyka QC. Anclaje con microimplantes en tratamientos ortodonticos: Artículo de revisión bibliográfica. 2020. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2020/art-70/>
3. Muiño E, Haenggj M. Vectores de fuerza generados con microimplantes en la retrusión en masa del sector anterior. *RAAO*. 2020; LXII(1). <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/02/1148184/rao621-articulo5.pdf>
4. Figueroa M, Zafe F, Cortínez C, Chamorre S, Gallardo V. Sitios anatómicos para la inserción de microtornillos interradiculares como dispositivos de anclajetemporal en tratamientos de ortodoncia. *Odontol. Sanmarquina*. 2021; 24(1): p. 61 - 68.
5. Tepedino M, Cornelis MA, Chimenti C, Cattaneo PM. Correlation between tooth size-arch length discrepancy and interradicular distances measured on CBCT and panoramic radiograph: an evaluation for miniscrew insertion. *Dental Press J Orthod*. 2018; 23(5).
6. Wang Y, Shi Q, Wang F. Optimal Implantation Site of Orthodontic Micro-Screws in the Mandibular Anterior Region Based on CBCT. *Front Physiol*. 2021; 12.
7. Di Martino S. Intrusión dental con microimplantes. *Revista uruguaya Ortopedia y Ortodoncia*. 2021; 4(1): p. 3 - 38.
8. Rojas V, Damian F, Paz C. Tratamiento de Superficie utilizados en Microtornillos de Ortodoncia y su Efecto en la Estabilidad Primaria y Secundaria: Revisión Bibliográfica. *Int. j interdiscip. dent*. 2022; 15(3). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2452-55882022000300233
9. Calderón M, Vandeputte S, Vergara N, Constanzo F. Principales aplicaciones de los mini implantes en ortodoncia. Revisión bibliográfica. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*. 2023. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2023/art-31/>
10. Sbricoli L, et al. Mandibular Molar Uprighting Using Skeletal Anchorage: A Novel Approach. *Journal Clinical of Medicine*. 2022; 11.
11. Vera Burgos J. Uso de microimplantes en la corrección de las desviaciones de línea media. *Repositorio UG*; 2024.
12. García Romero E, Blanco García MV. Intrusión de molares superiores con mini-implantes ortodóncicos. *Latin American Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. 2024; 4(3): p. 107 - 112.

<http://medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=118371>

- 13 Gil L, Maestre V, Herrerra A, Robolledo M. Factores que inciden sobre el éxito y/o fracaso de miniimplantes en ortodoncia: una revisión sistemática exploratoria. Duazary. 2022; 19(3).
- 14 Cadavid D, & et al. Miniimplant stability in Orthodontics. "Bone Biology and Biomechanics". CES J Odont. 2014; 27(2): p. 93 - 103.
- 15 Casaña MD, et al. Factores de riesgo de los miniimplantes de ortodoncia en la estabilidad biológica del anclaje esquelético: una revisión sistemática de la literatura y un metanálisis. Scientific reports. 2020; 10(5848).
- 16 Rodríguez Y, et al. Resultados del uso de miniimplantes como anclaje para el movimiento de intrusión molar en Ortodoncia. Gac Méd Espirit. 2021; 23(1).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212021000100012

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo